

Cuestionario Inicial:

Por Favor complete los siguientes antecedentes marcando con una X en el casillero.
Recuerde que toda la información obtenida es absolutamente confidencial.

Antecedentes Generales:

1. **Edad:** _____

2. **Sexo:** Femenino _____ Masculino _____

3. **Estado Civil:**
Soltero (a) _____ Casado
(a) _____ Separado _____ Conviviente _____ Viudo (a) _____

4. **Escolaridad:**
Básica Incompleta _____ Básica Completa _____
Media Incompleta _____ Media Completa _____
Estudios Técnicos Incompletos _____ Estudios Técnicos Completos _____
Estudios Superiores Incompletos _____ Estudios Superiores Completos _____

5. **Actualmente Vive con:**
Solo _____ Con Pareja _____ Familia _____

6. **El Número de Personas que componen su núcleo familiar es de: _____ personas.**

7. **¿Adhiere a alguna religión?**
No _____ Si _____ ¿Cuál? _____
¿Cuánto tiempo en horas dedica a ella en la semana? _____ Hrs.

8. **Su orientación Sexual es:**
Heterosexual _____ Homosexual _____ Bisexual _____

9 . Su tiempo de notificación de la enfermedad es de (aprox.)_____Años, meses.

10. El tiempo que lleva tratándose es de _____ Años, meses.

11. Se controla cada _____meses, días.

12. ¿Asiste a los controles regularmente?

Si_____ No_____ En Ocasiones_____